

Індивідуальний номер Win 23-0208167
Дата Лютий 07-08, 2023
ID number Win 23-0208167
Date February 07-08, 2023

Сертифікат

Certificate

засвідчує, що **Олександр ШЕВЧЕНКО**
certify that *Alexander Shevchenko*

брав участь 7-8 лютого 2023 р. в Другому Міжнародному науковому форумі
"Адаптивні процеси в освіті"

Підтверджує засвоєння навчального курсу за темою форуму
обсягом 0,5 кредиту (15 год.)

*participated on February 7-8 2023 in the Second International Scientific Forum "Adaptive Processes in Education".
Confirms the completion of the relevant training course of 15 hours or 0.5 credits*

Єльнікова Г.В.
Голова ГО ШАУСПС, професор

*Yelnykova Halyna - Chairman of the Board PO
SAMSPS*

8 лютого 2023
8-th of February 2023

Київ - Харків - Запоріжжя
Kyiv - Kharkiv - Zaporizhzhia